

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ, АРХИВОВЕДЕНИЕ

УДК 651.011.42

Евдокимова Т.Н.

Научный руководитель: **Якубова Л.А.**, канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ В НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Аннотация. В статье рассматривается одна из форм подачи обращений граждан – обращения в электронном виде с помощью интернет – сервиса: Личный кабинет. Все документы, направляемые в налоговую службу, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. В статье представлен анализ алгоритма работы инспекций ФНС с обращениями налогоплательщиков в общем виде и на примере реагирования на жалобу.

Ключевые слова: Федеральная налоговая служба, обращения, налогоплательщики, электронная почта, Государственные услуги (Госуслуги), личный кабинет налогоплательщика.

Федеральная налоговая служба (ФНС) – это исполнительный орган, выполняющий деятельность по контролю и надзору соблюдения законов о налогах и сборах, за правильностью начисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и сборов, предусмотренных соответствующими законами РФ, состоит в подчинении Министерства финансов РФ, содержит в своем составе Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам [4].

Все документы в налоговую инспекцию можно подавать самостоятельно в электронном виде с помощью интернет-сервиса через Личный кабинет зарегистрировавшихся налогоплательщиков в надлежащем порядке (<https://clck.ru/UApGA>).

Эти документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Положительные стороны подачи документов в электронном виде, через интернет:

- оформление документов происходит в офисе/дома, обладая навыками работы с программой CryptoPro;
- заинтересованное лицо прослеживает передвижение документов в онлайн;
- документы заинтересованным лицам в электронном виде поступают на электронную почту (на email);
- если заинтересованное лицо указывает необходимость иметь документы на бумажном носителе, то это оформляется в установленном порядке;
- при подаче документов через интернет, нотариальное заверение подписи заинтересованного лица не требуется.

Таким образом, законодательно правомерность направления документов юридических и физических лиц или индивидуальный предприниматель (ИП) в электронном виде через сайт ФНС www.nalog.ru при условии оформления Личного кабинета налогоплательщика [5].

Зарегистрироваться в Личном кабинете можно следующими способами: с помощью учетной записи «Госуслуги», с помощью электронной подписи и непосредственной регистрации в инспекции ФНС.

Перед регистрацией на сайте «Госуслуг» необходимо вначале создать учетную запись и подтвердить свои данные, так как эта учетная запись будет использоваться при регистрации и при регулярной авторизации.

Алгоритм действий при использовании сайта «Госуслуги»: зайти в личный кабинет; нажать на соответствующую кнопку-запись «Войти через госуслуги»; ввести данные аккаунта «Госуслуг»; нажать кнопку-запись «Войти» (<https://clck.ru/UApLi>).

В условиях коронавируса, когда бизнес не всегда может исполнить свои обязательства в связи с нерабочими днями, электронный формат жалобы – это практически единственный выход уложиться в процессуальные сроки. Для бизнеса крайне важна дальнейшая цифровизация взаимоотношений с государством, особенно в сегодняшней сложной ситуации.

ФНС через соответствующие инспекции проанализировали основные причины обращений в территориальные налоговые органы, в результате чего созданы формы документов по наиболее популярным ситуациям, которые заполняются налогоплательщиками, попавшие в эти ситуации.

Направление формализованного обращения позволяет сообщить о конкретной проблеме, которую территориальные налоговые органы решают в максимально короткие сроки.

Для обращения в инспекцию ФНС по вопросам неверной или некорректной информации в налоговом уведомлении, получения требования об уплате налога, квитанции на уплату налога, в личном кабинете нажимается кнопка «Создать обращение».

Тематика обращений инспекцию ФНС:

- о содержании налогового уведомления; об объектах налогообложения, росте и уплате налога; о получении извещения об оплате налога на чужой объект; об индексе документа для оплаты налогов;

- запросы о персональных данных, о льготах, о налоговой задолженности, о налоговых вычетах;

- сложные ситуации: что делать, если налог начислен на объект, который принадлежит другому собственнику, если нет какого-то из объектов в налоговом уведомлении, если в информации содержатся опечатки или другие неточности, если неправильно указаны налоговые базы и ставки, ошибка в количестве месяцев владения, не учтена доля в праве владения, если налог рассчитан на неполученный доход;

- другие темы обращений.

Эти обращения получены на официальном сайте ФНС с использованием онлайн-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Порядок работы с обращениями налогоплательщиков регулируется Федеральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2] и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [3], Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» [4].

Проблемами налогоплательщиков с территориальными налоговыми органами занимаются подведомственные инспекции ФНС, непосредственное обращение в них значительно сокращает сроки разрешения проблем.

Обращения в ФНС должны оформляться в соответствии с требованиями законодательства (анонимные обращения не рассматриваются). Кроме того, не даются ответы, если запрос связан с государственной тайной или, когда необходимо заверять документы.

Алгоритм работы с обращениями:

- регистрация поступивших обращений (происходит автоматически в день обращения);
- направление заявителю на его e-mail уведомление о регистрации обращения;
- направление обращений соответствующим исполнителям;
- рассмотрение обращения в течение 30 дней со дня его регистрации;
- при необходимости (в исключительных случаях) срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, о чем заявитель уведомляется по e-mail;
- принимаются меры по устранению недостатков, описанных заявителем в обращении, о чем сообщается заявителю по e-mail (<https://clck.ru/UAprRR>).

В таблице показан пример работы-реагирования на жалобу.

Таблица

Написание жалобы в электронном виде на налоговую инспекцию ФНС и регулирование работы инспекции ФНС [7].

Описание действий	Краткое содержание действий
Написание жалобы налогоплательщиком	
Использование форматов, опубликованных в интернете	Федеральный закон 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (изм. в п. 1 ст. 139.2 НК вступ. в силу 02.06.2016), Приказ ФНС от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ (вступ. в силу с 30.04.2020), согласно приложения 5 требование – максимум 2000 символов; сайт nalog.ru , через личный кабинет; жалоба на инспекцию ФНС, действия (решение) которой обжалуются, составляется в адрес Управления ФНС, миновать стадию досудебного обжалования и подать жалобу сразу в суд нельзя; жалоба подписывается усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью, дата подачи жалобы в электронной форме – это дата в подтверждении при приеме жалобы.
Алгоритм подачи жалобы через сервис ФНС	
Формирование онлайн-жалобы: при затягивании с оказанием услуги; при неправомерном отказе в услуге; требование дополнительной непредусмотренной платы или документации	Зайти на сайт ФНС, кликнуть на раздел «Сервисы», в разделе личного кабинета «Обратная связь» выбрать опцию «Обратиться в ФНС России», в браузере откроется страница, на которой заполнить форму), согласно ст. 137 НК, подать жалобу в налоговую онлайн имеет право налогоплательщик при условии нарушения его прав, при условии, если налогоплательщик зарегистрирован на сайте налоговой службы.
Обжалование решения или действия налогового органа	Общие правила обжалования приведены в главах 19 и 20 НК в разделе личного кабинета «Обратная связь» выбрать пункт по направлению соответствующей жалобы, в браузере откроется страница, на которой необходимо заполнить требуемую информацию.
Составление обращения в налоговую через «Госуслуги»	
Формирование онлайн-жалобы	Наличие стандартного уровня учетной записи (для его оформления существует онлайн-банкинг, аккредитованный центр обслуживания клиентов); алгоритм действий: открыть страницу профиля, нажать кнопку «Редактировать», заполнить обращение, подтвердить и ожидать ответ.
Регулирование работы с жалобами инспекции ФНС	
Налоговая инспекция – надзорная структура в	Согласно ст. 12 ФЗ РФ № 59 от 02.05.2006 срок рассмотрения поступившей жалобы в органы ФНС, 30 дней, увеличение срока

Описание действий	Краткое содержание действий
экономической и финансовой деятельности, наилучший адресат для налогоплательщиков, которые имеют основания для жалоб на третьих и должностных лиц, нарушающих законы в данной сфере.	возможна при соответствующем обосновании, но не более 1 месяца; согласно ч. 6 ст. 140 НК после вынесения решения по поступившей жалобе заявитель извещается о нем в течение 3 рабочих дней; одним из основных условий повышения качества работы с налогоплательщиками является максимальная, вплоть до должностных инструкций сотрудников отдела по работе с налогоплательщиками, регламентация всех процессов: в настоящее время утвержден Регламент ввода в автоматизированную информационную систему данных о налоговых декларациях, иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, и бухгалтерской отчетности, готовится Регламент информационно-разъяснительной работы.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов:

– права юридических и физических лиц гарантируются Конституцией РФ, правомерность всех действий государства и налогоплательщиков гарантирует Конституционный Суд РФ;

– НК, являясь правовым документом, обеспечивает через систему налогов и сборов финансовое наполнение государственного бюджета, охватывает описание прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков;

– ФНС – это исполнительный орган, которому поручен контроль и надзор соблюдения законов о налогах и сборах, правильности начисления, полноты и своевременности внесения их в бюджет;

– зарегистрированные самостоятельно с помощью интернет-сервиса через Личный кабинет налогоплательщики подают соответствующие документы в налоговую инспекцию в электронном виде;

– эти документы можно подавать, используя сайт «Госуслуги»;

– анализируя основные причины обращений налогоплательщиков в налоговые органы всех уровней, в результате чего созданы формы по наиболее популярным ситуациям;

– представлен анализ алгоритма работы инспекций ФНС с обращениями налогоплательщиков в общем и на примере реагирования на жалобу.

Источники

1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 03.12.2015 № 231-ФЗ)

2. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ.

3. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 №8-ФЗ

4. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 (ред. от 01.08.2020) №506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».

5. Приказ ФНС России от 31.07.2014 N ММВ-7-6/398 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи».

© Евдокимова Т.Н., Якубова Л.А., 2021